

SUN'IY INTELLEKTNING BOSHQARUV TIZIMIGA TA'SIRI

Davlatova Dildora,

Xalqaro Nordik Universiteti Iqtisodiyot va biznesni
boshqarish kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot keyingi o'n yillikda sun'iy intellekt tizimlarining rivojlanishining boshqaruvga ta'siriga qaratilgan. Sun'iy intellekt va ish atrofidagi e'tiborning katta qismi almashtirish va ko'paytirish munozaralari atrofida aylanadi. Operatsion boshqaruvchilarning vazifalarini almashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan holda, yanada adolatli algoritmik boshqaruv bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish muhimdir. Bundan tashqari, keyingi tadqiqotlar uchun AIning har bir darajadagi menejrlarga ta'sirini alohida baholash tavsiya etiladi, chunki tezkor, o'rta va yuqori darajali menejrlarning ish vazifalari bir-biridan farq qiladi.

Kalit so'zlar: Menejment, yetakchilik, sun'iy intellekt, algoritmik boshqaruv.

Ushbu tadqiqotning tadqiqot muammosi Sun'iy intellektning (AI) menejrlarga ta'sirini empirik baholashdan iborat. Ta'sir menejrlar ish vazifalari, masalan, ma'muriyat, nazorat va yetakchilik kabi turli jihatlariga baholanadi. Ushbu tadqiqotda kasbi odamlarga rahbarlik qilish yoki operatsiyalarni boshqarish bo'lgan barcha odamlar, bu vazifalarni turli nisbatlarda bajarishlariga qaramay, menejrlar deb ataladi. Menejrlarni bir hil guruh sifatida baholash o'rniga, aniqroq baholash uchun ular operativ, o'rta va yuqori darajalarga bo'linadi. Maqsad ma'lum bir prognozni taqdim etish emas, balki hodisani yaxshiroq tushunish uchun kelajakdagi mumkin bo'lgan stsenariylarni solishtirishdir.

Texnologiyaning oldingi shakllaridan farqli o'laroq, sun'iy intellektidagi eng so'nggi yutuqlar bir nechta yuqori malakali va yuqori haq to'lanadigan kasblarga ham ta'sir qilishi mumkin. Tabiiyki, bu turli kasblar va ishning kelajagi uchun nimani anglatishi haqida ko'plab munozaralar va qutbli fikrlar mavjud. Makridakisning so'zlariga ko'ra, ba'zi texnologiya mutaxassislari ushbu AI inqilobi jamiyatni sanoat inqilobidan ham ko'proq o'zgartirishi mumkinligini da'vo

qilmoqda. Shu bilan birga, boshqalarning ta'kidlashicha, AI ta'siri juda yuqori baholanadi.

Sun'iy intellekt va ish bo'yicha muloqot asosan turli kasblarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan o'rnini bosuvchi ta'sirga qaratilgan bo'lsa-da, uning boshqaruvga ta'siri kamroq e'tiborga olingan. Frey va Osborne yorlig'i menejerlarining avtomatlashtirish uchun past xavf toifasidagi kasbi. Autor va Jarrahi kabi mualliflar, shuningdek, AI menejerlar uchun ish joyini almashtirishdan ko'ra kengaytirilgan qaror qabul qilishni taklif qilishini da'vo qilishdi. Biroq, menejment va yetakchilik o'zgarishlarning boshida bo'lishi mumkinligi haqida dalillar mavjud. Platforma va gig iqtisodiyotida algoritmik boshqaruv ishchi kuchini nazorat qilishning yangi usulini joriy qildi. Ayni paytda, Auvinenning ta'kidlashicha, raqamlilashtirishning ushbu to'lqini yetakchilikka birinchi ta'sirini aniqlash mumkin bo'lgan nuqtada, masalan, virtual lider tushunchasi bilan.

Ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, keyingi o'n yillikda AIning operativ va o'rta boshqaruvga ta'siri biroz kamaytirilishi mumkin. Biroq, yuqori darajali menejerlar uchun ta'sir kuchayishdan biri bo'lishi mumkin. Avtomatlashtirilgan qarorlar qabul qilish va real vaqt rejimida ma'lumot beruvchi asboblar paneli kabi texnologiyalar yordamida nazorat va ma'muriy vazifalar uchun kamroq menejerlar kerak bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, suhbatlashgan ekspertlarning aksariyati shaxslararo yetakchilikning ahamiyati ortib borayotganini ta'kidlaydilar. Yumshoq yetakchilik qobiliyatlari bo'yicha ustun bo'lgan har qanday darajadagi menejerlar yaqin kelajakda yuqori talabga ega bo'lishi mumkin, bu Auvinen tomonidan ko'rsatilgan o'tgan asrning ilmiy boshqaruvidan uzoqroq bo'lgan yetakchilikning uzoq davom etishiga mos keladi.

Algoritmik boshqaruv shu nuqtai nazardan qiziqki, u uzoq vaqt davomida yetakchilik tendentsiyasiga qarama-qarshi yo'nalishda ketayotganga o'xshaydi. Platforma iqtisodida ishlaydigan ko'plab kompaniyalar aniq belgilangan vazifalar, rollar va maqsadlar bilan ilmiy boshqaruv deb ta'riflanishi mumkin bo'lgan usullarni joriy qilmoqdalar. Qaysidir ma'noda platformalar ko'pincha ishchilarning

mashinalar kabi ishonchli ishlashi uchun mo'ljallangan. Ushbu hodisani tushuntirishning bir usuli shundaki, ushbu platforma iqtisodiyoti ishlarining ba'zilari keyingi avtomatlashtirish uchun kashshoflardir. Masalan, kelajakda Uber haydovchilari o'rniga o'zi boshqariladigan avtomobillar tomonidan ko'proq sayohatlar amalga oshirilishi mumkin va restoranlarga olib ketish buyurtmalari Deliveroo chavandozlari o'rniga dronlar orqali yetkazilishi mumkin.

Ushbu virtual menejerning tabiati ba'zi qiziqarli savollarni tug'diradi. Sintonen va Auvinnenning fikriga ko'ra, yetakchilik hokimiyatiga egalik noaniq va loyqadir. Ularning ta'kidlashicha, bu yetakchi shaxs sifatida emas, balki hikoyadir. Boshqacha qilib aytganda, tashkilot a'zolari shaxs sifatida rahbarga emas, balki hikoyada integratsiyalangan ma'noga ergashadilar. Raqamli platformalarga yetakchilik integratsiyalashganda, aslida kim yetakchilik qilmoqda degan savol yanada xiralashishi mumkin. Algoritmik boshqaruvdan foydalangan holda, printsiplial jihatdan rahbar avvalgidan ko'ra ko'proq to'g'ridan-to'g'ri nazorat va aniq buyruqlarga ega bo'lishi mumkin, deb bahslashish mumkin. Biroq, shu bilan birga, mashinani o'rganish algoritmi qanday qaror qabul qilishi har doim ham aniq emas, hatto uni optimallashtirish uchun mas'ul bo'lgan dasturchiga ham, uni topshirgan shaxs uchun ham. Darhaqiqat, dasturchilarning mas'uliyati ortib borayotgan ko'rinadi, chunki bu platformalar butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning ishini nazorat qiladi.

Bunday vaziyatlarda algoritmgaga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan maqsadlar va qadriyatlar uning qanday ishlashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda ko'tarilgan xavotirlarga qaramay, sun'iy intellektning yaqinda va kelajakdagi yutuqlari so'nggi asrlarda hayot sifatini va mahsuldorlikni oshirishga olib kelgan texnologik taraqqiyotning bir qismi ekanligini yodda tutish yaxshidir. Asosiy masala o'zgarishsiz qolmoqda: o'lja odamlar o'rtasida teng taqsimlanishiga ishonch hosil qilish uchun qanday harakatlar qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Auvinen, T. et al. (2019) 'Evolution of strategy narration and leadership work in the digital era', *Leadership*, 15(2), pp. 205–225. doi: 10.1177/1742715019826426.
2. Frank, M. R. et al. (2019) 'Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. National Academy of Sciences, pp. 6531–6539. doi: 10.1073/pnas.1900949116.
3. Rosenblat, A. (2018) *Uberland: How Algorithms Are Rewriting the Rules of Work*. Oakland, California: University of California Press. Available at: <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctv5cgbm3> (Accessed: 24 October 2019).
4. <https://www.microsourcing.com/learn/blog/the-impact-of-ai-on-business/>
5. <https://www.accidentalpm.online/blog/the-impact-of-artificial-intelligence-on-project-management>